

МЕТА-СТАНОК. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВКЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ.

В статье систематизированы современные методы правки шлифовальных кругов и их связи с типами абразивов и связок. Обоснована концепция «мета-станка», рассматривающего систему правки как автономный технологический модуль. Представлена архитектура цифрового двойника процесса правки. Показано, что внедрение цифровых двойников позволит повысить ресурс инструмента и адаптивно управлять процессом правки.

Вадим Ермолаев,
кандидат технических наук,
технический эксперт
ООО «МЗТО»

**ИСХОДНЫЙ
ВАРИАНТ СТАТЬИ**

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Технология правки шлифовальных кругов является критическим фактором, определяющим эффективность, точность и качество современных процессов абразивной обработки. По мере ужесточения требований к параметрам обрабатываемых поверхностей (шероховатость до $R_a < 0,1$ мкм, допуски на профиль в единицы микрометров) и расширения применения труднообрабатываемых материалов (жаропрочные никелевые и титановые сплавы, керамика, твёрдые сплавы) традиционные методы механической правки достигают предела своих возможностей [1, 2].

Особенно остро эта проблема стоит при обработке кругами из сверхтвёрдых материалов (КНБ, алмаз) на металлических связках, где механическое воздействие при правке приводит к повреждению абразивных зёрен и неконтролируемому изменению топографии круга [3].

Развитие новых физических методов правки — электроэрозионных, электрохимических, лазерных, а также внедрение непрерывной правки в процессах глубинного шлифования открывают принципиально новые возможности управления состоянием рабочей поверхности круга [2].

В этих условиях систематизация знаний о современных технологиях правки, их возможностях и ограничениях становится насущной необходимостью для технологов и конструкторов, стремящихся реализовать потенциал современного шлифовального оборудования и инструмента.

Эволюция методов правки шлифовальных кругов представляет собой нелинейную функцию трёх взаимосвязанных факторов: физико-механических свойств абразивного слоя, требований к процессу шлифования и технологических возможностей станка с интегрированной системой правки [4, 5]. Как отмечается в фундаментальном обзоре CIRP, распространение суперабразивов и высокопрочных связок стимулировало развитие электроэрозионных, лазерных и гибридных методов

правки, что привело к формированию специализированных технологий, каждая из которых оптимизирована под определённую комбинацию факторов [4].

Эволюция методов правки шлифовальных кругов описывается нелинейной зависимостью:

$$M(t) = \mathcal{F}[A(t), P(t), S(t)],$$

где: $A(t)$ — свойства абразивного слоя, $P(t)$ — требования к процессу шлифования, $S(t)$ — технологические возможности станка (включая систему правки как мета-станок). Оператор \mathcal{F} не сводится к сумме вкладов, а включает взаимовлияния факторов: развитие новых материалов (A) инициирует появление более жёстких требований (P) и, в свою очередь, требует новых технических решений (S), которые, будучи реализованными, открывают возможность для дальнейшего совершенствования материалов и расширения области применения методов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ АБРАЗИВОВ И СВЯЗОК

Абразивные материалы классифицируются по отечественным стандартам, например, ГОСТ 3647-80 [6, 7] и по стандартам DIN ISO 525, DIN ISO 6104-2005. Номенклатура абразивных материалов с учётом данных справочника [8] показана на **рис. 1**.

Рис. 1. Классификация абразивных материалов.

В настоящее время применяются почти исключительно синтетические абразивные материалы, которые могут изготавливаться с определёнными воспроизводимыми свойствами [8]. Среди высокопрочных соединений наиболее популярны корунды, карбиды кремния (SiC), кубический нитрид бора (КНБ) и алмаз. При этом принято общее разделение абразивных материалов на обычные (корунд, SiC) и суперабразивные (CBN, алмаз).

Анализ многочисленных Интернет-ресурсов производителей шлифовальных инструментов позволил составить типологию применяемых связок шлифовальных кругов, показанную на **рис. 2**.

Современная номенклатура связок существенно шире традиционной пары «неорганические / органические» и тесно привязана к типу абразива (обычный / суперабразив), требуемой пористости, твёрдости и температурному режиму [9, 10]. При выборе связки учитывают тип обрабатываемого материала, требуемую точность обработки, параметры режима шлифования и другие факторы [9].

Представленная на **рис. 2** классификация сохраняет классическое деление (неорганические / органические / металлические), добавляет актуальные ветви (гальваника, гибриды, спецкерамики, 3D-ориентированные связки), и естественным образом «накладывается» на представление современных методов правки, где каждая группа связок предъявляет свои требования к правке и даёт свои ограничения по механическим, электрохимическим и электроэрозионным методам [12 – 14].

Существует прямую зависимость: каждый тип связки диктует свои законы правки. Особенно показателен контраст между «традиционной» керамикой (где правка механическая) и сверхтвёрдыми материалами на металлической связке (где требуются электроэрозия или лазер). Сводные рекомендации по выбору метода правки в зависимости от типа связки приведены в табл. 1.

Рис. 2. Классификация связок шлифовальных кругов.

Таблица 1.

Тип связки	Характеристика	Предпочтительные методы правки	Особенности
Керамическая (V).	Хрупкая, пористая, термостойкая.	Механическая (алмазные карандаши, ролики).	Чувствительность к ударным нагрузкам; для высокопористых кругов требуется щадящий режим.
Металлическая (M).	Высокая прочность, износостойкость, токопроводящая.	Электроэрозионная (EDD, WEDD), электрохимическая (ELID).	Механическая правка малоэффективна; электроэрозия обеспечивает высокую точность профиля.
Органическая (B, R).	Упругая, теплочувствительная.	Механическая (с охлаждением), лазерная (абляция связки).	Требует осторожного теплоотвода; метод выжигания связки для обнажения зёрен.
Гальваническая (E).	Монослойная, высокая плотность зёрен.	Механическая (правка касанием), химическая, лазерная.	Сложность правки из-за монолитности слоя; микроудаление выступающих зёрен.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРАВКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Развитие способов шлифования, применение новых абразивных материалов и связок породило расширение методов подготовки абразивных инструментов к работе. Если раньше круги из Al_2O_3 и SiC на керамической связке для осуществления шлифования нуждались только в правке т.е. в процессе обработки рабочей поверхности круга (РПК) для: придания ему заданной геометрической формы профиля, вскрытия новых режущих зёрен абразива, очистки пор от загрязнений и обеспечения оптимальной режущей способности, то по мере развития технологии, применения суперабразивов, металлических и гибридных связок потребовался больший объём действий: профилирование, выправление, затачивание, чистка и структурирование. Стало необходимым связать эти приёмы одним понятием и в 90-е года прошлого века на западе появился термин, объединяющий перечисленные действия — «кондиционирование» шлифовального круга [5].

В толковом словаре С.И. Ожегова «кондиционирование» означает — «приводить в соответствие с определёнными нормами и требованиями» [15], что по смыслу подходит к общему определению, означающему подготовку круга к шлифованию. Современное понимание кондиционирования включает не только операции воздействия, но и мониторинг состояния круга (см. **табл. 2**).

Таблица 2.

Операция, направленная на преобразование РПК	Основная цель
Кондиционирование (общий термин, обозначающий подготовку).	Подготовка, улучшение и восстановление РПК.
Профилирование (создание макроформы).	Создание макропрофиля.
Выправление (коррекция заданной формы).	Обеспечение геометрической точности профиля.
Правка (восстановление режущих свойств).	Восстановление режущей способности.
Затачивание (раскрытие зерен).	Вскрытие режущих кромок.
Структурирование (управление рельефом).	Создание микрорельефа.
Чистка.	Очистка рабочей поверхности круга.

Эволюция трёх взаимосвязанных компонентов — абразивных материалов, связок и процессов шлифования — определяют современное многообразие методов правки шлифовальных кругов. В наиболее общем виде именно сочетание «*абразив – связка – технологический процесс*» определяет допустимую физическую природу правки, диапазон режимов и требования к результату.

Анализ работ [16–20] позволил получить современную типологию кондиционирования шлифовальных кругов, показанную на **рис. 3**. Представленная классификация построена по иерархическому принципу: на верхнем уровне все методы делятся на механические и немеханические (физико-химические). Механические, в свою очередь, подразделяются на методы с фиксированным и свободным абразивом; немеханические — на термические (лазерные), электроэрозионные (EDD, WEDD), электрохимические (ELID, ECM) и гибридные, объединяющие несколько физических принципов воздействия.

Методы кондиционирования и правки шлифовальных кругов

Рис. 3. Классификация методов кондиционирования и правки шлифовальных кругов.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВКИ КАК ЭВОЛЮЦИЯ МЕТА-СТАНКА

Многообразие и различие в механических, термических и электрохимических свойствах связок и абразивов, а также в условиях контакта «круг – деталь» для разных материалов и задач, обуславливают необходимость множества физически различных методов правки, каждый из которых оптимизирован под свою область применимости. При этом *система правки сама является станком в миниатюре*, со своим инструментом (правлящий инструмент), заготовкой (шлифовальный круг), системой управления движениями и, в современных реалиях, системой мониторинга процесса в реальном времени [2]. Если провести параллель между основной технологической системой (шлифовальный станок) и системой правки, аналогия оказывается полной и даже изоморфной т.е. сходной по форме и свойствам структурой (см. **табл. 3**).

Таблица 3.

Элемент системы	В основном процессе (шлифование)	В процессе кондиционирования и правки
Инструмент.	Шлифовальный круг.	Правящий инструмент (АПР, алмазный ролик, электрод, лазерная головка).
Деталь.	Обрабатываемая деталь.	Шлифовальный круг (его рабочая поверхность).
Движения подачи.	Стол, шпиндель, оси станка.	Специализированные приводы правящего устройства (часто с ЧПУ).
Управление.	Система ЧПУ шлифовального станка.	Либо встроенное в общую ЧПУ, либо собственный контроллер.
Мониторинг.	Датчики силы, акустической эмиссии, мощности.	Датчики контакта, акустической эмиссии, измерительные системы (лазерные сканеры профиля круга).
Цель обработки.	Получение детали с заданными параметрами (размер, форма, Ra).	Получение круга с заданными параметрами (профиль, микротопография, острота зёрен).

Эта аналогия ведёт к существенному выводу: *кондиционирование и правка — это не вспомогательные операции, а самостоятельный процесс формообразования*, в котором круг выступает в роли «заготовки».

Эволюция системы кондиционирования и правки прошла путь, полностью повторяющий эволюцию самого станкостроения, но в миниатюре и с некоторым запаздыванием.

- *Ручная правка.* Алмазный карандаш закреплён на столе, движения задаются оператором вручную. Аналогия: ручной слесарный инструмент.
- *Эра механических копиров.* Появление алмазных роликов, работающих по принципу обката (crush dressing) или копирования (form rollers). Система правки обретает собственную кинематику, но она была жёстко связана с движениями шлифовального станка. Аналогия: токарно-копировальный станок.
- *Эра ЧПУ и отдельных приводов.* Современные шлифовальные станки часто оснащаются *независимым правящим шпинделем с ЧПУ*. Это уже полноценный «станок в станке». Например, устройство правки, многоосевого станка ООО «Шлифовальные станки», показанное на **рис. 4**, позволяет осуществлять перемещения алмазного правящего ролика (АПР) в вертикальном и горизонтальном направлении. Каждый процесс кондиционирования круга всегда состоит из 2-х одновременно протекающих процессов: профилирования и получения требуемых режущих свойств. На станках Klingelberg серии G правящее устройство имеет собственные оси, синхронизированные с осями круга, что позволяет реализовывать сложнейшие профили и даже лазерную правку.
- *Эра интеллектуальных систем с обратной связью.* Система правки обретает «органы чувств» [2]. Акустическая эмиссия фиксирует момент касания правящего инструмента и круга см. **рис. 5**. Лазерные сканеры (inline) после правки измеряют полученный профиль и при необходимости инициируют корректирующий проход. Система адаптируется к износу правящего инструмента. Это уже не просто станок, а *роботизированный комплекс с обратной связью*.

Таким образом, система кондиционирования, представляет собой *полноценную микро-технологическую систему («мета-станок»)*, включающую инструмент (правлящий элемент), заготовку (шлифовальный круг), независимые или синхронизированные приводы движений, систему ЧПУ и, в современных условиях, интеллектуальные модули мониторинга (акустическая эмиссия, лазерное сканирование) и адаптивного управления.

Рис. 4. Устройство правки станков серии SXS (СТШ).

Термин «*мета-станок*» образован по аналогии с такими понятиями, как «мета-данные» (данные о данных) или «мета-язык» (язык для описания другого языка). Приставка «*мета-*» (от греч. μέτα — «после», «за», «над») в данном контексте означает «*станок над станком*», «*станок более высокого уровня*», который встроен в основной станок и обслуживает его, но при этом сам обладает всеми признаками технологической системы.

Мета-станок — это автономная или интегрированная технологическая подсистема, которая:

- имеет собственную (или разделяемую с основным станком) архитектуру;
- оперирует собственной «заготовкой» (шлифовальным кругом);
- использует собственный инструмент;
- реализует замкнутый цикл формообразования;
- иерархически подчинена основной задаче, но функционально самостоятельна.

Рис. 5. Схема системы правки современного многоцелевого шлифовального станка.

Ключевые признаки мета-станка в системе правки:

- *Автономность кинематики.* Современные правящие устройства (например, на станках Klingelnberg серии G или Gleason) имеют *собственные сервоприводы*, позволяющие перемещать правящий инструмент независимо от движений стола или шпинделя. Это уже не жёстко связанный копир, а *полноценный кинематический модуль* со степенями свободы.

- *Наличие специализированного инструментария.* Инструмент мета-станка правки принципиально отличен от основного инструмента: стационарные алмазные карандаши, вращающиеся алмазные ролики (профилирующие и формообразующие), электроэрозионные электроды, лазерные головки, ультразвуковые излучатели. Каждый из этих инструментов требует собственной системы крепления, подачи энергии и управления.
- *Замкнутый цикл управления.* В наиболее совершенных реализациях мета-станок правки обретает *сенсорную обратную связь*. Акустическая эмиссия фиксирует момент касания правящего инструмента и круга, что позволяет обнулить координаты и избежать столкновений. Лазерный сканер после правки измеряет профиль круга. Если отклонения превышают допуск, мета-станок автоматически инициирует корректирующий проход. Это уже не просто механическое устройство, а *кибер-физическая система* в миниатюре.
- *Иерархическая подчинённость.* Мета-станок правки существует для обслуживания основного процесса. Его работа синхронизирована с циклами шлифования: правка может выполняться после съёма определённого объёма материала (цикловая правка) или непрерывно в процессе шлифования (*continuous dressing*), что требует высокой синхронизации движений.

Примеры из современной практики:

- *Станки Klingelnberg G-серии.* Правящее устройство имеет собственный шпиндель для алмазного ролика и оси перемещения. Система ЧПУ управляет им синхронно с вращением круга, реализуя сложные профили. Может использоваться лазерная правка с отдельной головкой.
- *Лазерная правка как мета-станок.* Лазерная головка со своей оптикой, системой позиционирования и сканирования, блоком управления мощностью и частотой импульсов — это классический мета-станок. Его «заготовка» — круг, его «инструмент» — лазерный луч, его «продукт» — микрорельеф на поверхности круга.
- *Электроэрозионная правка (EDD, WEDD).* Установка включает электрод (инструмент), генератор импульсов, систему подачи диэлектрической жидкости, блок управления зазором. Это полноценная электроэрозионная технология, развёрнутая внутри шлифовального станка.

Рис. 6. Блок-схема взаимосвязей многоосевого шлифовального станка с системой непрерывной правки, управляемой по 2-м собственным осям.

На блок-схеме (рис. 6) система разделена на три горизонтальных уровня, что позволяет наглядно представить взаимодействие компонентов:

- *Уровень 1. Управляющий (активный).* ЧПУ станка и контроллер правки — генерация команд, синхронизация, принятие решений.
- *Уровень 2. Исполнительный (инструментальный).* Оси станка, оси правки, шпиндели — реализация движений, преобразование команд в физическое воздействие.
- *Уровень 3. Объекты воздействия (пассивный).* Деталь и шлифовальный круг — то, на что направлено воздействие; то, что изменяется в процессе.

Две ключевые связи выделены на схеме цветом и толщиной:

1. *Синхронизация (красная двусторонняя стрелка).* ЧПУ и контроллер правки обмениваются командами, обеспечивая когерентность двух процессов. Без этой связи два станка (основной и мета-станок) работали бы независимо, что неизбежно привело бы к браку и авариям.
2. *Коррекция режима (зелёная жирная стрелка).* На основе сигнала об износе круга контроллер правки изменяет режим (глубину, подачу, скорость ролика), возвращая кругу идеальную форму и остроту.

Эти две связи превращают систему правки из простого исполнителя в интеллектуального участника процесса, который понимает состояние круга и вовремя его корректирует, обеспечивая идеальное качество детали на протяжении всей обработки.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРАВКИ

Мета-станок с независимыми осями и развитой сенсорикой создаёт аппаратную основу для построения цифрового двойника. Следующий шаг — интеграция цифровых моделей, позволяющих перейти от экспериментального подбора режимов к предиктивному управлению. В фундаментальном обзоре Deng [21] справедливо отмечается, что современное развитие требует перехода от эмпирических методов к *предиктивному моделированию*.

Цифровизация правки начинается там, где процесс перестаёт быть «чёрным ящиком» и становится *прозрачной системой с управляемыми параметрами*. Для каждого метода, описанного в обзоре [22], можно выделить вектор цифровизации (см. табл. 4).

Таблица 4.

Метод правки	Параметры для моделирования	Цифровые инструменты
Механическая (MD).	Силы, температура, траектория инструмента.	CAD/CAM с ЧПУ, моделирование контакта (FEM).
Электроэрозионная (EDD).	Энергия импульса, межэлектродный зазор, износ электрода.	Моделирование разряда (FEM), системы мониторинга разрядов.
ELID.	Электрохимические параметры, зазор, состав электролита.	Моделирование поля токов, управление напряжением.
Лазерная (PLD).	Энергия, частота, фокус, траектория луча.	CAD-траектории, моделирование абляции.
Комбинированная (CD).	Взаимодействие физических полей.	Мультифизическое моделирование (термо-механо-электрическое).

ЧПУ и CAD/CAM как первая ступень цифровизации. Для методов механической правки цифровизация уже достигла зрелого уровня. Применение *CNC-управления* для траектории одиночного электрода позволяет создавать сложные профили эльборовых кругов без использования дорогостоящих фасонных роликов [22]. Однако современный уровень требует не просто управления по жёсткой программе, а *адаптивного управления*, где траектория корректируется по данным непосредственного измерения профиля круга.

ELID как процесс с обратной связью. Метод ELID, впервые предложенный Ohmori в 90-е годы XX века, является классическим примером *процесса с обратной связью*. В этом случае правка не является отдельной операцией, а *встроена в процесс шлифования* и управляется через контроль тока в электролитической цепи. Современное развитие ELID идёт по пути *интеллектуализации*:

мониторинг тока позволяет судить о состоянии зазора и своевременно корректировать напряжение [21].

Моделирование в лазерной и электроэрозионной правке. Наиболее интенсивно цифровизация развивается для методов, где физика процесса сложна и требует предиктивного моделирования. Для PLD С. Zhang и соавторы предложили *теоретическую модель* для определения пороговой энергии разрушения связки; Bing Guo разработал *модель распределения энергии* в процессе лазерной правки, позволяющую оптимизировать глубину резания, скорость вращения круга и энергию лазера [22]. Для EDD/WEDD Rhoney исследовал механизмы износа при WEDD, а Sanchez показал, как *CNC-управление траекторией одиночного электрода* позволяет создавать сложные профили.

Комбинированные методы и мультифизическое моделирование. Особый интерес представляют комбинированные методы, в частности механико-лазерная и механико-EDD комбинации. Они требуют *мультифизического моделирования*, где одновременно учитываются термическое поле (нагрев связки лазером или разрядом), механическое поле (контактные напряжения от правки) и фазовые переходы (плавление связки). Deng [21] полагает, что именно *синергия* теплового размягчения связки и механического воздействия правки позволяет снизить износ инструмента и повысить точность. Оптимизация таких процессов без цифрового моделирования практически невозможна.

Современный уровень развития, отражённый в [22], позволяет говорить о формировании *интеллектуальной системы правки (Intelligent Dressing System)*, которая включает:

1. *Сенсорный слой:* датчики сил, акустической эмиссии, тока, температуры, оптические системы контроля профиля круга «на месте».
2. *Модельный слой:* цифровые двойники процесса правки, построенные на FEM-моделировании.
3. *Управляющий слой:* адаптивные алгоритмы, корректирующие режимы правки (глубину, подачу, энергию импульса) в реальном времени на основе данных сенсоров и моделей.
4. *Интеграцию с CAD/CAM:* единое информационное пространство, где модель детали, модель круга, программа шлифования и программа правки связаны в единый технологический цикл.

Каждый из рассмотренных методов правки — механический, электроэрозионный, электролитический, лазерный, комбинированный — уже имеет свою историю моделирования и свои инструменты для интеграции в цифровое производство. Более того, сама эволюция методов, от простых механических к сложным комбинированным, диктует необходимость цифровизации как единственного способа управления их эффективностью.

Современное состояние развития систем мониторинга шлифовальных процессов [23] характеризуется переходом от дискретных измерений к непрерывному сбору данных и от эмпирического анализа к прогнозированию на основе машинного обучения. Эти достижения создают технологическую основу для построения *цифрового двойника процесса шлифования*, который интегрирует сенсорный слой, прогностические модели (SVM, ANN) и системы управления (ЧПУ, адаптивная правка). Ключевым звеном здесь является *обратная связь по состоянию круга* (износ, затупление, профиль), которая позволяет заменить детерминированные циклы правки на *адаптивное, предиктивное управление режущей способностью* инструмента. Это, в свою очередь, обеспечивает переход от «шлифования по нормативам» к «шлифованию по требованию», где параметры процесса и правки оптимизируются под каждую конкретную деталь и текущее состояние технологической системы, что является высшей формой реализации концепции Индустрии 4.0 в абразивной обработке.

В работе [24] разработан цифровой двойник шлифовального круга как интегрированная с продуктом и веб-ориентированная платформа обмена знаниями. Он интегрирует данные, собранные на каждом этапе жизненного цикла шлифовального круга — от изготовления до кондиционирования.

Представленная на **рис. 7** схема цифрового двойника процесса правки разработана на основе анализа рассмотренных работ [22–24] и общей архитектуры кибер-физических систем в машиностроении. Она адаптирована для конкретной процедуры: *правка шлифовального круга профильным алмазным роликом на многоосевом шлифовальном станке*.

Рис. 7. Упрощённая схема цифрового двойника процесса правки шлифовального круга.

Схема построена на принципе *трёх связанных контуров*:

- **Контур 1. Физический мир.** Шлифовальный станок с ЧПУ (исполнительная система), круг с RFID-меткой (объект правки, идентифицируемый инструмент), алмазный ролик (инструмент правки), датчики (ток, акустическая эмиссия, сила, вибрация, лазерный сканер) — «органы чувств» системы.
- **Контур 2. Цифровой двойник.** Сбор и обработка данных (превращение сигналов в информативные признаки — RMS, энтропия), гибридная модель (FEM + ML), база правил (критические значения: ток 1.28 А — сигнал к правке, производная тока ± 0.003 — сигнал к окончанию правки) [24].
- **Контур 3. Управление и сервис.** Оптимизатор (расчёт оптимальных режимов правки), система ЧПУ (исполнение команд), облачная платформа (хранение истории, паспортных данных круга, результатов прогнозов), веб/мобильный интерфейс (удалённый контроль, уведомления, считывание RFID-метки круга).

Цифровой двойник процесса правки — это не роскошь, а необходимость, в первую очередь, когда мы имеем дело с суперобразивами и комбинированными методами воздействия на круг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие методов правки шлифовальных кругов представляет собой эволюцию от простых механических операций к интегрированным кибер-физическим системам, где правящее устройство выступает как полноценный «мета-станок» с собственной кинематикой, сенсорикой и адаптивным управлением. Показано, что выбор метода правки детерминирован триадой «абразив — связка — технологическая задача», а переход к цифровым двойникам, объединяющим физическое моделирование (FEM) и машинное обучение (ML), позволяет заменить эмпирический подбор режимов на предиктивное управление. Предложенная архитектура цифрового двойника, включающая замкнутый контур «датчики → гибридная модель → оптимизатор → ЧПУ», создаёт основу для реализации концепции «правки по требованию» в условиях Индустрии 4.0.

В. К. Ермолаев к.т.н.
технический эксперт ООО "МЗТО"
vad1605@yandex.ru

ЛИТЕРАТУРА

1. Бойцов А. Г., Дудаков В. Б. Тенденции в развитии шлифовальных технологий. РИТМ машиностроения, № 8 – 2015. – С. 20-24.
2. Ермолаев В. К. Триада глубинного шлифования — синергия его эффективности. РИТМ машиностроения. №3 – 2022. – С. 34-42.
3. Wittenburg, Jan, et al. Investigation of Wire EDM Dressing of Metal-Bond Diamond Grinding Wheels and Its Impact on Grinding Performance. Journal of Manufacturing and Materials Processing. 10.3. – 2026. 86.
4. Wegener, K., Hoffmeister H. W., Karpuschewski, B., Kuster, F., Nahmann, W. C., & Rabiey, M. (2011). Conditioning and monitoring of grinding wheels. CIRP annals, 60(2), 757-777.
5. Saljé, E., Harbs U. Wirkungsweisen und Anwendungen von Konditionierverfahren. CIRP annals 39.1 – 1990. – P. 337-340.
6. ГОСТ 3647-80. Материалы абразивные. Классификации, маркировка, обозначения.
7. ОСТ 2ТБ.31.001-85. Изделия абразивные с бакелитовыми связками. ТУ.
8. GARANT. Справочник по обработке резанием. – 2012. www.garant-tools.com.
9. <https://testbook.com/>.
10. <https://www.mechical.com/>.
11. <https://www.zavodkorund.ru/>.
12. <https://www.cdtusa.net/>.
13. <https://zydiamondtools.com/>.
14. <https://info.eaglesuperabrasives.com/>.
15. Ожегов С.И. Словарь русского языка. ОНИКС 21 век. – 2004.
16. Azarhoushang B. et al. Tribology and fundamentals of abrasive machining processes. – William Andrew. – 2021.
17. Jackson M J. Machining with abrasives. Davim JP, editor. New York. – Springer. – 2011.
18. Kundrák, Janos, et al. Improvements of the dressing process of super abrasive diamond grinding wheels. – Manufacturing Technology. 14.4. – 2014. – P. 545-554.
19. Chatti S. et al. CIRP encyclopedia of production engineering. – Springer. – 2019.
20. Ермолаев В. К. Лазерная обработка абразивного инструмента — повышение эффективности шлифования. РИТМ машиностроения. №1 – 2026. – С. 70-80.
21. Hui Deng. Dressing methods of superabrasive grinding wheels: A review, Journal of Manufacturing Processes 45. 2019. P. 46-69.
22. Ha Duc Thuan. A review of cBN wheel dressing methods. International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) ISSN (Online): 2320-9364, ISSN (Print): 2320-9356 www.ijres.org. Vol. 12. Issue 5. May 2024. P. 73-79.
23. Rajagopal, Sivakumar, and B. Prabadevi. A review on advanced monitoring and identifying the status of grinding machine using machine learning algorithms. ECS Transactions 107.1 (2022): 1327.
24. Kannan, Kalpana, and N. Arunachalam. A digital twin for grinding wheel: an information sharing platform for sustainable grinding process. Journal of Manufacturing Science and Engineering 141.2 (2019): 021015.

Редакционная версия статьи:

Ермолаев, В. К. (2026). Станок над станком. Современные технологии в правке шлифовальных кругов. "РИТМ машиностроения". № 3.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20509616>